

IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA DINIY MUHIT: SOVETLARNING DINGA BO‘LGAN MUNOSABATI, DINIY TA‘LIM VA AHOLINING DINIY EHTIYOJLARI

Raxmatullayev Muxammadqodir Jaxongir o‘g‘li¹, Rajabov Olimjon Jo‘raqulovich²

¹ISFI Tarix mutaxassisligi 2-bosqich magistranti, ²ISFI katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362763>

Annotatsiya. Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonning diniy muhiti sovet hukumati tomonidan qattiq nazorat ostida bo‘lsa-da, aholining diniy ehtiyojlari keskin oshdi. Urush sharoitida odamlar ruhiy tasalli izlab, dinga bo‘lgan qiziqish yanada kuchaydi. Sovet hukumati urush vaqtida diniy siyosatini qisman yumshatishga majbur bo‘ldi, natijada 1943-yilda Markaziy Osiyo va Qozog‘iston musulmonlari diniy boshqarmasi (SADUM) tashkil etildi va ba‘zi diniy amaliyotlarga ruxsat berildi. Biroq diniy ta‘lim va diniy marosimlar ustidan qattiq nazorat saqlanib qoldi. Shunga qaramay, xalq yashirin tarzda diniy bilim olish va amaliyotlarni davom ettirishga harakat qildi. Mazkur maqolada urush davrida O‘zbekistonning diniy muhitiga nisbatan davlat siyosati, diniy ta‘limning ahvoli va aholining diniy ehtiyojlarini qondirishga bo‘lgan harakatlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Ikkinchi jahon urushi, O‘zbekiston, diniy muhit, islom, sovet siyosati, diniy ta‘lim, masjidlar, diniy ehtiyojlar, SADUM, qatag‘on, urush va din.

Abstract. During World War II, the religious environment in Uzbekistan was strictly controlled by the Soviet government, yet the religious needs of the population significantly increased. Under the hardships of war, people sought spiritual solace, leading to a renewed interest in religion. The Soviet government was forced to partially ease its religious policies, resulting in the establishment of the Spiritual Administration of Muslims of Central Asia and Kazakhstan (SADUM) in 1943 and limited permission for certain religious practices. However, religious education and ceremonies remained under strict state control. Despite these restrictions, the population continued to seek religious knowledge and practice in secret. This article analyzes the state policies towards religion, the condition of religious education, and the ways in which people attempted to fulfill their religious needs in wartime Uzbekistan.

Аннотация. В годы Второй мировой войны религиозная среда в Узбекистане находилась под строгим контролем советского правительства, однако религиозные потребности населения резко возросли. В условиях войны люди искали духовного утешения, что привело к усилению интереса к религии. Советское руководство было вынуждено частично смягчить свою религиозную политику, что привело к созданию Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ) в 1943 году и частичному разрешению некоторых религиозных практик. Однако религиозное образование и обряды оставались под жестким контролем государства. Несмотря на эти ограничения, население продолжало тайно изучать религию и совершать религиозные обряды. В данной статье рассматриваются государственная политика в отношении религии, состояние религиозного образования и способы удовлетворения религиозных потребностей населения в военный период в Узбекистане.

Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekiston SSRda diniy hayot murakkab sharoitda rivojlandi. Sovet Ittifoqining diniy siyosati uzoq yillar davomida repressiv bo'lib kelgan bo'lsa-da, urush davrida ayrim yengilliklar berildi. Bu jarayon dinga bo'lgan umumiy munosabat, diniy ta'lim masalalari va aholining diniy ehtiyojlari kabi muhim jihatlarni o'z ichiga oladi.

Dinga bo'lgan munosabat. Ikkinchi jahon urushigacha bo'lgan yillarda SSSR hududida, jumladan, O'zbekistonda ham davlat dinga nisbatan keskin repressiv siyosat yuritgan edi.

1926-1927 yillarda sovet hokimiyatining diniy siyosatida tub burilish yuz berdi va bu jarayon 1941 yilgacha, ya'ni SSSR Ikkinchi jahon urushiga tortilguniga qadar davom etdi. Mamlakat bo'ylab «xudosizlik uchun kurash» harakati keng tus oldi. Shu davrda SSSR respublikalarida daxriylik targ'ibotiga qaratilgan, har qanday dinni eskilik qoldig'i va yangilanishga qarshi kuch sifatida qoralaydigan matbuot organlari tashkil etildi.

O'zbekistonda ham «Xudosizlar» jurnali hamda «Kurashchan xudosizlar» tashkiloti faoliyat yuritib, islom diniga qarshi keng qamrovli targ'ibot va tashviqot olib bordi. Mamlakat hududida faoliyat ko'rsatayotgan masjid va madrasalar yopildi, dindor aholi islom farzlarini bajarish imkoniyatidan mahrum qilindi, diniy ulamolar esa qattiq ta'qibga uchradi. 1927-1938 yillarda saqlanib qolgan ayrim masjidlarda xizmat qilayotgan imom-xatiblar va diniy marosimlarni o'tkazayotgan ulamolar katta miqdordagi soliq bilan jazolandi. Og'ir soliq yuki tufayli ko'pchilik ruhoniylar to'lovlarni amalga oshira olmadi va natijada ularga jinoyatchi sifatida jazo tayinlandi.

1927-1941 yillar davomida musulmon diniy muassasalari va tashkilotlari butunlay tugatildi, xalq diniy ilmdan yetuk ulamolaridan ajraldi. Bu esa keyinchalik jamiyatda diniy muvozanat buzilishiga va din niqobi ostida turli noxush harakatlarning sodir bo'lishiga sabab bo'ldi.

1917-1922 yillar sovet hokimiyatining musulmon diniy muassasalari va dindorlarga nisbatan shafqatsiz siyosati yuritilgan dastlabki bosqich bo'lib, bu davrda hukumat o'z strategik yo'nalishini belgilab olgan edi. 1922-1926 yillarda esa musulmon diniy muassasalari va dindorlarga nisbatan nisbiy «iliqlik» siyosati yuritildi. Bu davrda sovet hokimiyati vaqtinchalik chekinish yo'lini tanlagan bo'lsa, 1927-1941 yillarga kelib, u diniy muassasalar va tashkilotlarni tugatish, ruhoniylarni shafqatsiz qatag'on qilish bosqichiga o'tdi. Ushbu jarayon natijasida dindorlar va ulamolar jamiyat ma'naviyatiga ulkan zarba yetkazilib, ular uzoq vaqtgacha o'z mavqeini tiklay olmadi.¹

1920-1930-yillarda sovet hukumati diniy tashkilotlarni yo'q qilish, masjid va madrasalarni yopish, ulamolarni qatag'on qilish bilan shug'ullangan. Islom dini jamiyat hayotidan butunlay siqib chiqarilishga urinishlar bo'lgan. Xususan, 1927-1928-yillarda boshlangan "hujum" kampaniyalari doirasida hijob va paranji taqiqlangan, diniy ta'lim butunlay yo'q qilingan, Qur'on va islomiy kitoblar musodara qilingan.²

1930-yillarning oxiriga kelib, O'zbekistonda deyarli barcha masjidlar yopildi yoki boshqa maqsadlarda foydalanildi. 1936-yilda qabul qilingan konstitutsiyada din davlatdan butunlay ajratilgan va ateistik targ'ibot kuchaytirilgan edi. Shuningdek, ko'plab imomlar "kontrrevolyutsioner", "xalq dushmani" degan ayblovlar bilan qamoqqa olinib, o'ldirilgan yoki surgun qilingan. 1941 yilda Ikkinchi jahon urushining boshlanishi bilan sovet hokimiyati diniy

¹ O'zbekiston tarixi / Q. Usmonov, M. Sodiqov, S. Burxonova. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2023. – B 432

² Vatan tarixi / Shamsutdinov R. Karimov Sh. –Toshkent: Sharq, 2010. – B 77

siyosatda «yumshoqlik» yo'lini tanladi.³ Urush sharoiti front ortini mustahkamlash, fashizm ustidan g'alaba qozonish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishni taqozo etdi. Shu sababdan dindorlarga nisbatan ayrim erkinliklar berildi va diniy tashkilotlar ustidan davlat nazorati kuchaytirildi. Xalqning og'ir iqtisodiy ahvoli, diniy ulamolar va ruhoniylarning jamiyatda birlashtiruvchi kuchga egaligi hisobga olinib, aholining diniy tuyg'ulari bilan qisman bo'lsa-da hisoblashishga majbur bo'lindi. Bu jarayon jamiyatni fashizmga qarshi kurashda jipslashtirishga xizmat qildi.

Aynan shu paytlarda sobiq ittifoq hududida Islom diniga bo'lgan munosabat asta-sekin ijobiy tomonga o'zgarib boshladi. Mahalliy musulmonlar o'z diniy ehtiyojlarini ta'minlash maqsadida birlashishni istab, Eshon Boboxon boshchiligida O'zbekiston SSR rahbari Yo'ldosh Oxunboboyevga murojaat qilishdi. Oxunboboyev bu masala bo'yicha Moskva bilan muzokaralar olib bordi va nihoyat ruxsat olishga erishdi.

1943 yilda Eshon Boboxon Moskvaga borib, Iosif Stalin bilan uchrashdi. Stalin unga musulmon ulamolari qurultoyini chaqirish va urushda g'alabaga hissa qo'shish yo'llarini muhokama qilishni taklif etdi. Shu munosabat bilan 1943 yil 31 iyulda SSSR Oliy Soveti Prezidiumi qaroriga binoan Toshkent shahrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari Diniy boshqarmasi tashkil etildi. Bu tashkilot sovet hukumati tomonidan nazorat qilingan bo'lsa-da, u islomiy an'analarni rasmiy ravishda davom ettirish imkonini yaratdi. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari Diniy boshqarmasi tashkil topgach, mamlakat bo'ylab diniy hayot yana jonlana boshladi. Shahar va qishloqlarda masjidlar qayta ochildi, diniy jamoalar tuzildi.

Yangi tashkil etilgan diniy markazning moliyaviy ta'minotini yaxshilash maqsadida sobiq ittifoq tarkibidagi besh respublikaning har birida yirik shahar yoki viloyatda bittadan masjid ochishga ruxsat berildi. Dinidan ajratilgan xalq xarobaga aylangan masjidlarni ta'mirlashga kirishdi, chunki masjidlarning qayta ochilishi ular uchun tarixiy voqea edi.

Shuningdek, hukumat diniy e'tiqodga qarshi kurashishda ateistik targ'ibotni biroz pasaytirdi. Ba'zi masjidlar qayta ochildi, xalqning diniy ibodatlarini ado etishiga qisman ruxsat berildi. Ammo bu faqat rasmiy doirada bo'lib, diniy faoliyat ustidan qat'iy nazorat saqlanib qolgan edi. Aholi hanuzgacha dinga ochiq sig'ina olmas, diniy tashkilotlar mustaqil faoliyat yurita olmas edi.

Urush yillarida dinning jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etib boshlaganining yana bir sababi, odamlarning og'ir sharoitda ma'naviy taskin izlashlari edi. Jang maydonlariga safarbar qilingan askarlar va ularning oilalari orasida islomiy e'tiqod kuchaygan. Ko'plab odamlar g'alaba uchun duo qilish, Qur'on o'qishga va ibodat qilishga intilgan.⁴

Biroq, shuni unutmaslik kerakki, davlat diniy erkinlikni butunlay qayta tiklamadi. 1943-yilda SADUM tashkil etilgach, u faqat sovet siyosatiga moslashgan, hukumatga bo'ysunuvchi bir tashkilot bo'lib qolgan. Sovet hokimiyati dindan asosan tashviqot va nazorat maqsadlarida foydalangan. Diniy rasmiyatchilikka ba'zi yengilliklar berilgan bo'lsa-da, dindorlar va diniy jamoalar hanuzgacha qattiq nazorat ostida edi.

Umuman olganda, Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekistonda dinga munosabat biroz yumshagan bo'lsa ham, bu faqat davlat manfaatlari doirasida amalga oshirilgan. Din mustaqil harakat qila olmagan, uning rivojlanishi esa sovet hukumati tomonidan qat'iy cheklab qo'yilgan edi.

³ Dinshunoslik: O'quv qo'llanma / A. Mo'minov, H. Yo'ldoshxo'jaev, D. Rahimjonov, M. Komilov, A. Abdusattorov, A. Oripov. – Toshkent: Mehnat, 2016. – B 75

⁴ Siyosatshunoslik/ Odilqoriyev X.T. Razzoqov D.X. – Toshkent:Sharq, 2012. – B 113

Diniy ta'lim. Ikkinchi jahon urushi davrigacha bo'lgan yillarda Sovet Ittifoqida diniy ta'lim butunlay taqiqlangan edi. 1920-1930-yillarda sovet hukumati islom dini bilan bog'liq barcha ilmiy va ta'lim muassasalarini yopdi, ulamolar qatag'on qilindi, Qur'on va diniy adabiyotlarni o'rganish noqonuniy deb e'lon qilindi. Bunday qattiq siyosat natijasida O'zbekistonda islomiy ta'lim tizimi deyarli yo'q bo'lib ketdi. Ammo urush yillarida dinga bo'lgan siyosat qisman yumshashi natijasida diniy ta'lim masalasida ham ayrim o'zgarishlar yuz berdi.

Sovet hokimiyati ilk yillardan boshlab dini jamiyatdan butunlay siqib chiqarish va uni ateistik mafkura bilan almashtirish siyosatini yuritgan. Bu siyosatning eng og'ir natijalaridan biri diniy ta'limning butunlay taqiqlanishi edi. 1924-yilda O'zbekistonda faoliyat yuritgan barcha madrasalar yopildi, ularning o'rnida sovetcha dunyoviy maktablar tashkil qilindi. 1930-yillarga kelib, O'zbekistonda diniy ta'lim olish imkoni deyarli qolmadi.⁵

Diniy ta'lim taqiqlangani sababli, odamlar o'z farzandlariga islomiy bilimlarni yashirin tarzda o'rgatishga majbur bo'ldi. Ayrim eski ulamolar uy sharoitida shogirdlarga Qur'on va shariat ilmini o'rgatishga urindi. Biroq bunday yashirin ta'lim faoliyati xavfli edi, chunki davlat dindorlarni qattiq ta'qib qilardi. Diniy bilim o'rgatishda gumon qilingan shaxslar "xalq dushmani" sifatida hibsga olinib, uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinardi yoki Sibirga surgun qilinardi. Shu sababli, 1940-yillarga kelib O'zbekistonda diniy ta'lim deyarli yo'q bo'lib ketgan edi.

Urush davrida diniy ta'limga bo'lgan munosabatning o'zgardi. Ikkinchi jahon urushi boshlanganidan keyin sovet hukumati o'zining dinga bo'lgan qat'iy siyosatini qisman yumshatishga majbur bo'ldi. Chunki urushning dastlabki yillarida SSSR qiyin ahvolga tushib qolgan edi va davlat jamiyatni birlashtirishga ehtiyoj sezdi. Stalin hukumati shu maqsadda dinning ijtimoiy rolidan foydalanishga harakat qildi.

Muftiy Eshon Boboxonning sa'y-harakatlari natijasida Buxorodagi Mir Arab madrasasi qayta ochildi. Arxiv hujjatlariga ko'ra, 1945 yil 10-oktabrda SSSR XKSning 4808-r sonli farmoyishi bilan Diniy boshqarmaga ikkita diniy bilim yurti ochishga ruxsat berildi va natijada Mir Arab madrasasi rasman faoliyatini boshladi.

Eshon Boboxon rahbarligida Mir Arab madrasasi o'quv dargohi sifatida ishlay boshladi. Shuningdek, Buxorodagi Bahouddin Naqshband, Samarqanddagi Shohi Zinda, Dushanbedagi Xoja Ya'qub Charxiy, Toshkentdagi Imom Qaffol Shoshiy kabi muqaddas qadamjolarining ochilishi, viloyat markazlarida yirik jome masjidlarning ishga tushirilishi, ko'plab islomiy meros obidalarining ta'mirlanishi ham uning shaxsiy sa'y-harakatlari tufayli amalga oshirildi.⁶

Biroq bu erkinlik juda cheklangan edi. Sovet hukumati diniy ta'lim ustidan to'liq nazorat o'rnatgan edi. Madrasada faqat hukumat ruxsat bergan o'quv dasturlari asosida ta'lim berilgan, shuningdek, bu ta'lim muassasasiga faqat hukumat tomonidan tanlangan shaxslar qabul qilingan. Bundan tashqari, diniy ta'lim berish faqat rasmiy doirada amalga oshirilgan bo'lib, norasmiy yoki shaxsiy tarzda Qur'on o'rgatish hanuzgacha noqonuniy hisoblangan.

Urush yillarida diniy ta'limning qisman tiklanganiga qaramay, bu sohada jiddiy cheklovlar mavjud edi. Birinchidan, diniy ta'lim faqat Toshkentda tashkil etilgan edi va bu ta'lim maskaniga kirish imkoniyati juda cheklangan edi. Butun Markaziy Osiyo bo'ylab faqat bitta rasmiy madrasa faoliyat yuritganligi sababli, diniy bilim olish imkoniyatlari juda oz edi.

⁵ Dinshunoslik: O'quv qo'llanma / A. Mo'minov, H. Yo'ldoshxo'jaev, D. Rahimjonov, M. Komilov, A. Abdusattorov, A. Oripov. – Toshkent: Mehnat, 2016. – B 58

⁶ Buxoro tarixi/ Zoxidov P.Z. – Namangan: Namangan davlat universiteti, 2024. – B 165

Ikkinchidan, hukumat diniy ta'limning mazmunini qat'iy nazorat qilgan. O'quv dasturlarida siyosiy mafkura ustuvor bo'lib, islomning faqat sovet ideologiyasiga mos keladigan jihatlarigagina e'tibor berilgan. Sovet hukumati islomni xalqni birlashtirish vositasi sifatida ko'rgan bo'lsa-da, ulamolar va diniy yetakchilar mustaqil faoliyat yuritishiga yo'l qo'ymasdi.

Bundan tashqari, hukumat diniy tashkilot orqali musulmon ruhoniylarini o'z nazoratida ushlab turishga harakat qilgan. SADUM orqali imomlar va boshqa diniy arboblarning davlatga sodiqlik bildirishga majbur qilingan. Diniy ta'lim olgan shaxslar hukumat ruxsatnomasiz mustaqil faoliyat olib bora olmas edi.

Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekistonda diniy ta'limga bo'lgan munosabat qisman yumshagan bo'lsa-da, bu jarayon to'liq diniy erkinlik bilan bog'liq emas edi. Sovet hukumati urush sharoitida jamiyatni birlashtirish va musulmon aholining qo'llab-quvvatlashini ta'minlash uchun diniy ta'limga ruxsat bergan bo'lsa-da, bu jarayon qattiq nazorat ostida edi. Baroqxon madrasasining qayta ochilishi va SADUMning tashkil etilishi diniy ta'limning tiklanishiga xizmat qilgan bo'lsa-da, bu faqat sovet mafkurasiga mos keladigan shaklda amalga oshirilgan.

Natijada, urushdan keyin ham diniy ta'lim to'liq mustaqillikka erisha olmadi. Sovet hukumati bu sohani doimiy nazoratda ushlab turdi va mustaqil diniy ta'lim olish imkoniyatlari deyarli yo'q edi. Aholining aksariyati hanuzgacha diniy bilimlarni yashirin tarzda o'rganishga majbur bo'ldi.

Aholining diniy ehtiyojlari. Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekistonda aholining diniy ehtiyojlari sezilarli darajada oshdi. Urush yillarining og'ir sharoiti, odamlarning qiyinchilik va yo'qotishlarga duch kelishi ularni ruhiy tasalli izlashga undadi. Islom dini azaldan O'zbekistonda chuqur ildiz otgan bo'lib, odamlarning kundalik hayotida muhim o'rin tutgan. Garchi sovet hokimiyati diniy hayotni qat'iy nazorat qilgan bo'lsa-da, urush davrida aholi orasida diniy amaliyotlar va e'tiqodga ehtiyoj yanada kuchaydi.

1920-1930-yillarda sovet hukumati dinga qarshi keskin siyosat olib bordi. O'zbekiston musulmon aholisining diniy ehtiyojlarini qondirish imkoniyati deyarli yo'q qilingan edi. Masjidlarning ko'pchiligi yopildi yoki boshqa maqsadlarda foydalanildi, diniy bayramlarni nishonlash taqiqlab qo'yildi. Dindorlar "qayta tarbiyalash" uchun jazolandi, imomlar va ulamolar qatag'on qilindi.

Aholi o'z diniy e'tiqodiga amal qilishni davom ettirishga harakat qilgan bo'lsa-da, bu yashirin tarzda amalga oshirilishi kerak edi. Odamlar masjidlarga borishga qo'rqishar, Qur'on o'qish va diniy marosimlarni o'tkazish sir saqlanardi. Diniy ehtiyojlar ochiq ravishda qondirilmaganligi sababli, xalq ichida ruhiy bo'shliq vujudga kelgan edi.

Urush yillarida diniy ehtiyojlarning kuchayishi. Ikkinchi jahon urushi boshlanganidan so'ng, aholining diniy hayotida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Urush natijasida O'zbekiston aholisi turli qiyinchiliklarga duch keldi. Ko'plab erkaklar frontga ketdi, ularning o'rnini ayollar va qariyalar bosdi. Ko'pchilik oilalar turmush qiyinchiliklari, ocharchilik va qashshoqlik bilan kurashishdi.

Shunday sharoitda odamlar ma'naviy tasalli izlay boshlashdi. Odamlar orasida duo qilish, Qur'on o'qish, janoza va boshqa diniy marosimlarni o'tkazish istagi kuchaydi. Ayniqsa, urushda halok bo'lgan askarlarning yaqinlari ularning ruhi tinch bo'lishi uchun Qur'on tilovat qilishga ehtiyoj sezishdi.

Shuningdek, urush yillarida dindan ruhiy dalda sifatida foydalanish keng tarqaldi. Frontga ketgan askarlar va ularning oilalari duo qilib, Allohdan yordam so'rashdi. Hatto sovet askarlari orasida ham o'z jonini asrash, janglarda omon qolish uchun ibodat qilganlar ko'p

bo'lgan. Ko'plab kishilar og'ir kunlardan o'tish uchun islomiy sabr-toqat va tavakkul tamoyillariga suyanishdi.

Biroq, davlat bu ehtiyojlarni rasmiy darajada to'liq qondirishga yo'l qo'ymadi. Rasmiy doiralarda dini ommaviy ravishda targ'ib qilish hanuz taqiqlangan bo'lsa-da, ayrim diniy amaliyotlarga nisbatan yumshoqroq yondashildi. Masalan, ba'zi masjidlarining ochilishiga ruxsat berildi, janoza namozlarini o'tkazishga ko'z yumuldi.

Urush yillarida aholining masjidlar va diniy ibodatlariga bo'lgan ehtiyoji ham kuchaydi. Sovet hokimiyati o'n minglab masjidlarni yopgan bo'lsa-da, xalq hanuzgacha ibodat qilish uchun joy izlar edi. Ba'zi hollarda, odamlar o'z uylarida yoki yashirin joylarda jamoat namozlarini ado etishdi. Xalq orasida diniy bayramlarni nishonlashga bo'lgan qiziqish ham ortdi. Ramazon oyida ro'za tutish va Qurbon hayitini nishonlashga intilish kuchaydi.⁷

Shuningdek, qishloq joylarida aholi orasida diniy amaliyotlarni saqlab qolish urinishlari davom etdi. Ba'zi joylarda sovet hokimiyati masjidlarini yopib qo'ygan bo'lsa-da, qariyalar va dindor kishilar uy sharoitida yig'ilib ibodat qilishdi. Qishloqlarda diniy marosimlar, xususan, nikoh, janoza va hatmi Qur'on singari ibodatlar yashirin yoki yarim ochiq tarzda o'tkazilar edi.

Shu bilan birga, 1943-yilda Toshkentda Markaziy Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi (SADUM) tashkil etilishi aholining diniy ehtiyojlarini qisman qondirish imkonini berdi. Bu tashkilot rasmiy ruhoniylarni tayinlash va diniy xizmatlarni yo'lga qo'yish bilan shug'ullangan. Shu tariqa, davlat nazorati ostida bo'lsa ham, diniy hayot tiklana boshladi.⁸

Diniy ta'limning taqiqlanganiga qaramay, urush yillarida odamlar islomiy bilim olishga bo'lgan ehtiyojini saqlab qolishdi. Ayniqsa, Qur'on o'rganish va namoz o'qishni bilish muhim deb hisoblangan. Odamlar yashirin tarzda o'z farzandlariga diniy bilim berishga harakat qilishgan.

Shuningdek, diniy kitoblarga bo'lgan talab oshdi. Sovet hukumati islomiy adabiyotlarning aksariyatini yo'q qilgan yoki taqiqlagan bo'lsa-da, ba'zi kishilar eski Qur'on va hadis kitoblarini yashirincha saqlab kelishgan. Odamlar diniy bilimlarni asosan og'zaki tarzda o'zaro uzatganlar.

Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston aholisi orasida diniy ehtiyojlar kuchaygan. Urush tufayli kelib chiqqan og'ir sharoit, ocharchilik, oilaviy yo'qotishlar odamlarni dinga yanada yaqinlashtirdi. Masjidlar yopilgan bo'lsa ham, odamlar yashirincha ibodat qilishni davom ettirishdi. Qur'on o'qish, duo qilish, janoza va boshqa diniy marosimlarga bo'lgan ehtiyoj ortdi.

Sovet hukumati urush sharoitida jamiyatni birlashtirish maqsadida din ustidan nazoratni yumshatgan bo'lsa-da, bu faqat rasmiy doirada bo'lib, xalqning diniy ehtiyojlari to'liq qondirilmagan. Masjidlar va diniy ta'lim faqat davlat ruxsati bilan amalga oshirilgan, diniy erkinlik esa cheklangan darajada bo'lgan.

Natijada, urush yillarida islom aholining ma'naviy tayanchi sifatida saqlanib qolgan bo'lsa-da, uning rivojlanishi sovet hukumati tomonidan cheklangan darajada ruxsat etilgan. Shu sababli, urushdan keyin ham xalq diniy ehtiyojlarini qondirish uchun yashirin usullarga tayanishga majbur bo'ldi.

⁷ Dinshunoslik: O'quv qo'llanma / A. Mo'minov, H. Yo'ldoshxo'jaev, D. Rahimjonov, M. Komilov, A. Abdusattorov, A. Oripov. – Toshkent: Mehnat, 2016. – B 89

⁸ История Узбекистана / Под ред. А. Ахмедова. – Ташкент: Фан, 2021. – С 48

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Ikkinchi jahon urushi davrida: Kitob-albom. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, 2020. – 256 b.
2. O‘zbekiston tarixi / Q. Usmonov, M. Sodiqov, S. Burxonova. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2023. – 432 b.
3. Dinshunoslik: O‘quv qo‘llanma / A. Mo‘minov, H. Yo‘ldoshxo‘jaev, D. Rahimjonov, M. Komilov, A. Abdusattorov, A. Oripov. – Toshkent: Mehnat, 2016. – 315 b.
4. Buxoro tarixi/ Zoxidov P.Z. – Namangan: Namangan davlat universiteti, 2024.– 300 b
5. История Узбекистана / Под ред. А. Ахмедова. – Ташкент: Фан, 2021. – 488 с.
6. Узбекистан в годы Второй мировой войны: Сборник архивных документов. – Ташкент: Академия наук Республики Узбекистан, 2020. – 278 с.
7. Религиоведение: Учебное пособие / Под ред. В. Смирнова. – Москва: Изд-во МГУ, 2019. – 402 с.